

к.ф.н. Калужский М. Л.

Омский государственный технический университет,

г. Омск

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИИ ВНЕШТАТНОЙ ЗАНЯТОСТИ¹

Статья о тенденциях и закономерностях институционального развития внештатной занятости. Обоснован вывод о том, что источником внештатной занятости служит стремление к экономии на всех видах издержек (от производственных до транзакционных). Предложена классификация форм внештатной занятости на основе концепции «логистики третьей стороны» (TPL), раскрывающей институциональные особенности ее ключевых форм. Особое внимание уделено анализу институциональных особенностей внештатной занятости и последствиям регулирующего воздействия государства на рынок труда.

Ключевые слова: аутстаффинг, заемный труд, логистика третьей стороны, провайдинг, рынок труда, аутсорсинг персонала, внештатная занятость, регулирование рынка труда, лизинг персонала, временная занятость, институциональный цикл, институциональная политика

Спектр исходных форм внештатной занятости достаточно широк: работа по договорам подряда и возмездного оказания услуг, по срочным договорам, а также заемный труд. [4, с. 3-4]. Объединяет их отсутствие посредников между участниками трудовых сделок и прямые договоры работодателей (заказчиков) с работниками (исполнителями). Однако, затем, по мере повышения уровня институционализации форм занятости, происходит передача функций, полномочий и ответственности от работодателя к посредникам.

Они поступательно превращаются из помощников по уходу от налогов в провайдеров логистических услуг, принимающих на себя одну из четырех важнейших функций любого предприятия – производственную, торговую, платежную или распределительную. Институциональная составляющая посреднической деятельности укладывается в универсальную модель трехсторонней логистики TPL (от англ. Third Party Logistic – логистика третьей стороны). (См. таблицу).

Таблица

Иерархия институциональных форм внештатной занятости

Уровень логистики	Институциональные особенности
-------------------	-------------------------------

¹ © Калужский М. Л. Текст. 2019.

TPL-1. Разовый договор	разовое трудовое (коммерческое) соглашение работника и работодателя (заказчика)
TPL-2. Заемный труд	привлечение посредника для освобождения работодателя от ответственности перед работниками
TPL-3. Лизинг персонала	организация труда работников посредником, выступающим в качестве работодателя
TPL-4. Кадровый аутсорсинг	делегирование посреднику полномочий и ответственности за выполнение отдельных работ
TPL-5. Логистический провайдинг	выполнение посредником отдельных работ на постоянной основе по фиксированным тарифам

Источник: составлено автором.

Вектор институционального развития внештатной занятости имеет направление, совпадающее с направлением вектора развития сетевой экономики. Аналогичные процессы, связанные с виртуализацией бизнеса, наблюдаются в товародвижении, торговле, организации производства и развитии платежных систем. Эволюционирование внештатной занятости обусловлено наличием новых рыночных возможностей и институционализацией конкурентной среды.

Уровень TPL-1: Разовый договор

Уровень предполагает прямые отношения между работодателем (заказчиком) и работником (исполнителем) на разовой основе. К прямым формам внештатной занятости прежде всего следует отнести то, что МОТ именуует «зависимой samozанятостью», когда формально независимые работники предоставляют услуги или выполняют работы в рамках гражданских или коммерческих договоров, находясь в фактической зависимости от своих клиентов и (или) получая прямые указания от них в процессе труда.¹ По другому их можно назвать «неформальной занятостью». Как правило, такие формы занятости имеет цели, связанные с подменой трудовых отношений отношениями купли-продажи результатов труда и ухода от социальных налогов. В отдельных случаях это сопряжено также с бесправным положением работников (например, нелегальных гастарбайтеров).

Экономия на социальных отчислениях выступает в качестве институционального основания прямых форм внештатной занятости. Она обеспечивает повышенную конкурентоспособность таких отношений в сравнении с легализованными формами традиционной занятости. Полученная от снижения издержек дополнительная прибыль (доход) может перераспределяется между участниками сделок, либо присваивается работодателем, если работник от него зависит. Вне этой экономии прямые формы внештатной занятости теряют всякий экономический смысл, поскольку индивидуальные издержки их участников вне правового поля резко возрастают.

Уровень TPL-2: Заемный труд

¹ Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2016. – P. 9.

Уровень предполагает привлечение посредника для решения определенной задачи в ходе юридического оформления трудовых отношений. В качестве наглядного примера можно привести т.н. «заемный труд» (иначе – аренда персонала), когда работодатель привлекает посредника (кадровое агентство) для выполнения каких-либо работ. При этом он не вступает в трудовые отношения с привлеченным персоналом, оплачивая результат заемного труда. [2, с. 117-118]

Международная практика свидетельствует о том, что заемный труд, появившийся в конце 1960-х гг. в США, сегодня широко распространен в ведущих странах мира, где его доля на рынке труда составляет 1-5% с четкой выраженной тенденцией к росту. [2, с. 125; 4, с. 22] Легитимность заемного труда закреплена Конвенцией № 181 Международной организации труда и рекомендацией № 188 о частных агентствах занятости.

С 1 января 2016 г. ст. 56.1 Трудового Кодекса в России заемный труд формально был запрещен. Однако запрет заемного труда также не привел к его фактическому исчезновению. [2, с. 124] Произошло размежевание заемного труда на нелегальный труд по прямым контрактам и значительно более институционально продвинутый лизинг персонала. Законодательный запрет лишь сузил сферу применения чистого заемного труда, спровоцировав распространение на рынке более сложных форм посредничества.

Уровень TPL-3: Лизинг персонала

Уровень предполагает превращение посредника в полноценного участника трудовых отношений, третью сторону при заключении трудового контракта. Типичным примером такого рода посредничества может служить т.н. «лизинг персонала» (от англ. *personal-leasing*), хотя понятие «лизинг» здесь не вполне уместно.¹ В целом под «лизингом персонала» понимаются все правоотношения, возникающие при заключении посредником трудовых контрактов с работниками с последующим перенаправлением их к заказчику для выполнения каких-либо работ. [3, с. 17]

Здесь возможны два варианта организации работ. Во-первых, это подбор временного персонала (англ. *temporary staffing*) для выполнения непродолжительных работ длительностью от одного дня до нескольких месяцев. Речь здесь может идти о привлечении внештатного персонала для замещения временно отсутствующих работников, участия в реализации каких-либо мероприятий и т.д. Во-вторых, это выведение персонала за штат (англ. *outstaffing*) для переоформления в штат посредника уже работающего персонала заказчика. Аутстаффинг сегодня наиболее востребованная на рынке труда форма лизинга персонала. Так, на долю временной занятости и аутстаффинга приходится около 40% общего объема услуг, предоставляемых на российском рынке труда кадровыми агентствами [1, с. 331].

Уровень TPL-4: Кадровый аутсорсинг

¹ Лизинг (от англ. *leasing*) подразумевает аренду имущества с правом выкупа. В «лизинге персонала» о выкупе (т.е. трудоустройстве) арендуемых работников речь, как правило, не идет.

Уровень предполагает интеграцию посредника в технологическую цепочку заказчика с принятием ответственности за результаты труда и полномочий по его организации (аутсорсинг). [6, с. 58-59] Если прежде на нижних институциональных уровнях внештатной занятости в экономические отношения вступали заказчик и работники, то теперь их участниками становятся заказчики и посредники, выступающие в роли исполнителей. Они больше не являются агентами работодателей на рынке труда, принимая на себя выполнение отдельных работ и реализацию отдельных функций заказчика «под ключ».

Прежде всего это относится к аутсорсингу персонала (от англ. outsourcing – внешний источник). В аутсорсинге заказчик делегирует выполнение внутренних функций внешней компании, оплачивая результат труда (услугу или работу), а не процесс труда арендуемого персонала. Аутсорсинг не подпадает под запрет заемного труда, поскольку для работников в качестве работодателя выступает аутсорсинговая компания, которая принимает на себя всю полноту ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

Аутсорсинговые компании позволяют заказчикам экономить на социальных отчислениях за счет интенсификации труда работников и взаимозаменяемости персонала. Аутсорсинг плохо подходит для выполнения уникальных операций, работ или услуг, поскольку рассчитан на массовое выполнение универсальных функций. На аутсорсинг обычно передаются обслуживающие функции, не связанные с реализацией конкурентных преимуществ. К ним можно отнести ведение бухгалтерского учета, обслуживание компьютеров, уборку помещений и т.д.

Важным признаком целесообразности выведения отдельных функций на аутсорсинг является неполная загрузка работников в течение рабочего дня. Чем меньше фактическая загрузка персонала, тем выше экономическая эффективность аутсорсинга. Переход на аутсорсинг здесь не имеет альтернативы, поскольку в его основе лежит экономическая целесообразность. В противном случае работодателю придется смириться с необходимостью содержания частично занятых работников.

В целом аутсорсинг предполагает два варианта обслуживания заказчиков. Простейший вариант представляет собой концентрацию персонала, возможностей и заказов посредником, извлекающим прибыль за счет централизованного обслуживания. Более сложный вариант подразумевает удаленное обслуживание клиентов на базе автоматизированных облачных сервисов, позволяющих многократно снизить издержки исполнителя, расширить географию охвата рынка и унифицировать предоставляемые услуги.

Институциональный переход к сетевому оказанию услуг открывает перед посредниками новые горизонты институционального развития. Однако он же и предопределяет тенденцию к дезинтеграции и виртуализации участников рынка, когда трудовые ресурсы интернационализируются и их место нахождения утрачивает решающее значение. В результате трудовые

ресурсы выходят из-под прямого контроля регулятора. Внештатная занятость на предприятии трансформируется в проектную занятость для стратегически важного персонала и отчуждение рабочих мест для всех остальных его категорий.

Уровень TPL-5: Логистический провайдинг

Уровень предполагает замещение аутсорсеров логистическими провайдерами (от англ. provider – поставщик услуг), являющимися равноправными участниками рынка, оказывающими стандартизированные услуги по фиксированным тарифам на основании публичной оферты. Этот процесс сопровождается значительным сокращением внештатной занятости, поскольку логистический провайдинг окончательно освобождает заказчиков от необходимости манипулирования численностью персонала. Работодатель получает возможность сосредоточиться на стратегически важных функциях, передав остальные функции (изготовление продукции, бухучет, организацию продаж и т.д.) специализированным провайдерам.

Наиболее чистой формой такой модели экономической деятельности является «виртуальное предприятие (корпорация)», состоящая из сети независимых элементов (партнеров), ориентированных на «возможности рынка и/или потребности клиентов». [6, с. 92] Виртуальному предприятию не требуется постоянный персонал. Ему нужны участники команды и внешние исполнители (провайдеры) сопутствующих функций.¹ Особую актуальность здесь приобретают специализированные провайдеры логистических услуг, образующие на рынке децентрализованные маркетинговые сети.

Институциональные изменения в организации труда привели к тому, что сетевые формы занятости все больше и больше определяют развитие трудовых отношений. Внештатная занятость постепенно утрачивает свое значение в качестве инструмента снижения издержек, поскольку провайдинг позволяет решить эту задачу иным способом – через интенсификацию труда персонала провайдеров. Следствием этого является институциональные изменения в структуре трудовых отношений, когда прямая (штатная) занятость доминирует для наемных работников, проектная занятость – для организаторов товародвижения, а самозанятость – для лиц, привлекаемых для выполнения отдельных работ (технологов, дизайнеров и т.п.).

Список использованной литературы

1. Булатова Г. А., Кожевина О. В., Сиротенко М. В. Использование инструментов аутстаффинга при решении институциональных и социальных проблем регулирования заемного труда в регионах России // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 9 (часть 2). – С. 330-333.

¹ Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2016. – P. 164.

2. *Закалюжная Н. В.* Заемный труд и неустойчивая занятость: российский и зарубежный опыт // *Право. Журнал Высшей школы экономики.* – 2015. – № 4. – С. 116-128.

3. *Карлова А. В.* Заемный труд и формы его функционирования // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление.* – 2015. – № 2. – С. 16-20.

4. *Козина И. М.* Заемный труд: социальные аспекты // *Социологические исследования.* – 2008. – № 11. – С. 3-12.

5. *Уорнер М., Витцель М.* Виртуальные организации Новая форма ведения бизнеса в XXI веке. – М.: *Добрая книга*, 2005. – 296 с.

6. *Хейвуд Дж. Б.* Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. – М.: *Вильямс*, 2002. – 176 с.

УДК 332.1
ББК 65.04
М 34

Издание подготовлено при финансовой поддержке Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации

Ответственный редактор д.э.н. Лаврикова Ю.Г.

Рецензенты:

д.э.н., профессор Власова Н. Ю., д.э.н., профессор Акбердина В. В.

Материалы V Всероссийского симпозиума по региональной экономике:
М 34 в 2-х т. — Том 1. — Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2019. — 369 с.

ISBN 978-5-94646-628-8

В сборник вошли доклады секционных заседаний V Всероссийского симпозиума по региональной экономике (Екатеринбург, 9-10 октября 2019 года). В томе 1 рассматриваются проблемы и перспективы развития современной теории и методологии региональной экономики, приоритеты региональной экономической политики в условиях глобальных вызовов, тенденции и перспективы социально-экономического развития региональных систем.

Сборник трудов предназначен научным работникам, преподавателям высшей школы, руководителям и специалистам народного хозяйства.

УДК 332.1
ББК 65.04